

ILMIY-TEXNIKAVIY MATN VA UNI TARJIMA QILISH MASALASI

Sharopov Azizjon Azimovich

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) mutaxassisligi 1-kurs magistranti

azizjonsharapov21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072781>

Annotatsiya. Ushbu maqola ilmiy-texnik matn tushunchasi va uni tarjima qilish masalasiga bag'ishlanadi. Shuningdek, ilmiy-texnik matnlarni tarjima qilish va yurtimizda bugungi kunda texnik tarjimonlarga bo'lgan talab, bu soha rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shgan olimlar haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimon, ilmiy-texnik matn, texnik tarjimon, texnik tarjima turlari.

THE PROBLEM OF SCIENTIFIC-TECHNICAL TEXT AND ITS TRANSLATION

Abstract. This article is devoted to the concept of scientific and technical text and its translation. Also, there is information about the translation of scientific and technical texts, the demand for technical translators in our country today, and the scientists who contributed to the development of this field.

Key words: translation, translator, scientific and technical text, technical translator, types of technical translation.

ПРОБЛЕМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА И ЕГО ПЕРЕВОДА

Аннотация. Данная посвящена понятию научно-технического текста и его перевода. Также есть информация о переводе научно-технических текстов, востребованности технических переводчиков в нашей стране сегодня и ученых, которые внесли свой вклад в развитие этой области.

Ключевые слова: перевод, переводчик, научно-технический текст, технический переводчик, виды технического перевода.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar bilan iqtisodiy, ilmiy, tibbiy, fan va texnika sohalarida tengma-teng raqobat qilish va bu sohalarida ajoyib natijalarga erishgan davlatlarning natijalarini o'rganish va yurtimizga tatbiq qilish uchun bugungi kunda ilmiy texnikaviy sohaga tegishli bo'lgan matnlarni tarjima qilish va bu matnlarni haqiqiy mano mazmunini tarjimada to'g'ri chiqara olishga bo'lgan ehtiyoj va e'tibor ortib bormoqda.

Texnik tarjima bu turli tillarda so'zlashadigan odamlar o'rtasida maxsus ilmiy va texnik ma'lumotlarni almashish uchun ishlatiladigan tarjima. Soddalashtirilgan yondashuvda texnik tarjima deganda texnik matnlarning tarjimasi tushuniladi. Texnik tarjima texnik tarjimonlar tomonidan amalga oshiriladi. Texnik tarjimon ilmiy-texnikaviy axborot almashishda vositachi hisoblanadi¹.

Texnik tarjima rasmiy-mantiqiy (jamoaviy) uslubga asoslanib, aniqlik, hissiyotsizlik va shaxssizlik bilan ajralib turadi. Uning lug'atida lotin yoki yunoncha atamalardan foydalanildi. Texnik tarjimalar grammatikasi o'ziga xos va qat'iy belgilangan grammatik me'yorlardan

¹ Borisova, L. I. Inglizcha-ruscha ilmiy-texnikaviy tarjimaning leksik xususiyatlari. — M.: NVI THEZAURUS, 2005 — 215 p. ISBN 5-89191-068-3

foydalanish bilan tavsiflanadi: noaniq shaxsiy va shaxssiz konstruktsiyalar, passiv iboralar, fe'lining shaxssiz shakllari keng qo'llaniladi. Mantiqiy tanlash inversiya yordamida amalga oshiriladi².

O'zbek tarjimashunosligidagi ilk qadamlarni o'zbek yozuvchilaridan Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir kabi adib va shoirlarimiz boshlab berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek badiiy tarjima sohasida M.Osim, N.Alimuhamedov, Sh.Shomuhamedov, K.Qaxxorova, O.Sharopov, Sh.Tolipov, V.Ro'zimatov kabilar professional tarjimon sifatida tanilganlar. O'zbek tilida ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar tarjimachiligida ham katta yutuqlarga erishilgan. Bunda R.Abduraxmonov, V.Rahimov, Z.Tincherova kabi tarjimonlarning hissasi katta³.

Ilmiy-texnik matnlarni qaysi ilmiy soha va qanday maqsadda tarjima qilinayotganiga qarab ular turlarga ajratiladi.

Texnik tarjimaning turlari:

1. to'liq yozma tarjima (texnik tarjimaning asosiy shakli)
2. referativ tarjima
3. annotativ tarjima
4. sarlavha tarjimasi
5. og'zaki texnik tarjima (masalan, yirik sanoat korxonasi chet elda ishlab chiqarilgan asbob-uskunalardan foydalanishni o'rgatish uchun talab qilinadi)⁴.

Ilmiy-texnik matnlar tarjimada yuqori aniqlikni talab etadi, shu sababli tarjimondan til boyligi va yuqori bilim ko'nikmalarini talab qiladi. Texnik tarjimonlar tarjima qilinayotgan soha haqida ma'lumotlarga ega bo'lishi va bu sohaga tegishli bo'lgan ilmiy terminlardan ham habardor bo'lishi kerak. Shu sababli tarjimonga quyidagi kasbiy talablar qo'yiladi.

Texnik tarjimonning kasbiy talablar:

- asliyat matnini tushunish uchun yetarli darajada kamida bitta chet tilini bilish
- tarjima qilinayotgan tilni (ona tili) savodli ifoda uchun yetarli darajada bilish
- ishchi ma'lumot manbalaridan foydalanish qobiliyati
- texnik terminologiyani asliyat tilida ham, tarjima tilida ham yaxshi bilish
- tarjima matni tegishli bo'lgan texnologiya sohasini yaxshi bilish
- texnik tarjimaning turli turlarini bilish
- Tarjimon uchun lingvistik ta'limdan tashqari, maxsus texnik ma'lumotga ham ega bo'lishi maqbuldir⁵.

² Klimzo, B. N. Texnik tarjimonning hunari. Ingliz tili, ilmiy-texnik adabiyotlar tarjimasi va tarjimonlari bo'yicha. 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan va kengaytirilgan. JANOB. Valent", 2006. — 508 b. ISBN 5-93439-194-1

³ Salomov G'. Matn, tarjima va istiloh. T.: 1989.

⁴ Pumpyanskiy, A. L. Ingliz ilmiy va texnik adabiyotlarini o'qish va tarjima qilish. — M.: SSSR, 1961 yil.

⁵ Skoroxodko, E. F. Ingliz texnik adabiyotlarini tarjima qilish masalalari (terminlar tarjimasi). — Kiev: Kiev universiteti nashriyoti, 1963 yil.

REFERENCES

1. Borisova, L. I. Inglizcha-ruscha ilmiy-texnikaviy tarjimaning leksik xususiyatlari. — M.: NVI THEZAURUS, 2005 — 215 p. ISBN 5-89191-068-3
2. Klimzo, B. N. Texnik tarjimonning hunari. Ingliz tili, ilmiy-texnik adabiyotlar tarjimasi va tarjimonlari bo'yicha. 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan va kengaytirilgan. JANOB. Valent", 2006. — 508 b. ISBN 5-93439-194-1
3. Salomov G'. Matn, tarjima va istiloh. T.: 1989.
4. Pumpyanskiy, A. L. Ingliz ilmiy va texnik adabiyotlarini o'qish va tarjima qilish. — M.: SSSR, 1961 yil.
5. Skoroxodko, E. F. Ingliz texnik adabiyotlarini tarjima qilish masalalari (terminlar tarjimasi). — Kiev: Kiev universiteti nashriyoti, 1963 yil.